

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI O‘ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI

Kazakova Zulayho Salaxiddinovna¹, Shopo‘latov Muxammadali Tal‘at o‘g‘li², Babaxonova Gulzoda O‘ktamboy qizi², Bo‘matov Dilshodbek Fazliddin o‘g‘li²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Iqtisodiyot va menejment kafedrasida katta o‘qituvchisi

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Iqtisodiyot fakulteti 4-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654960>

***Annotasiya.** Ushbu ishda O‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish jarayonlari, ularning milliy iqtisodiyotdagi o‘rni hamda ahamiyati keng yoritilgan. Tadqiqotda kichik biznes subyektlarini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan davlat siyosati, normativ-huquqiy baza, soliq va moliyaviy imtiyozlar tizimi tahlil qilingan. Shuningdek, kichik biznesning yalpi ichki mahsulot, bandlikni ta‘minlash, aholi daromadlarini oshirish va raqobat muhitini shakllantirishdagi roli o‘rganilgan. Ishda soha rivojiga to‘sqinlik qilayotgan muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari, innovatsion faoliyatni kengaytirish hamda tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, iqtisodiy rivojlanish, bandlik, davlat qo‘llab-quvvatlashi, elektron savdo platformalari; onlayn bank xizmatlari; startaplar va IT-loyihalar; innovatsion texnologiyalar.*

***Аннотация.** В данной работе рассмотрены процессы развития малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане, а также их роль и значение в национальной экономике. В исследовании проанализированы государственная политика, направленная на поддержку субъектов малого бизнеса, нормативно-правовая база, а также система налоговых и финансовых льгот. Кроме того, изучена роль малого бизнеса в формировании валового внутреннего продукта, обеспечении занятости населения, росте доходов и развитии конкурентной среды. В работе выявлены основные проблемы, сдерживающие развитие отрасли, и разработаны практические рекомендации по их устранению, расширению инновационной деятельности и дальнейшему совершенствованию предпринимательской среды. Результаты исследования способствуют устойчивому развитию малого бизнеса и частного предпринимательства.*

***Ключевые слова:** малый бизнес, частное предпринимательство, экономическое развитие, занятость, государственная поддержка, платформы электронной коммерции, онлайн-банковские услуги, стартапы и IT-проекты, инновационные технологии*

***Abstract:** This paper examines the processes of development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan, as well as their role and significance in the national economy. The study analyzes state policies aimed at supporting small business entities, the regulatory and legal framework, and the system of tax and financial incentives. In addition, the role of small business in gross domestic product, employment generation, income growth of the population, and the formation of a competitive environment is explored. The paper identifies key challenges hindering the development of the sector and proposes practical recommendations for*

their elimination, expansion of innovative activities, and further improvement of the entrepreneurial environment. The results of the study contribute to the sustainable development of small business and private entrepreneurship.

Key words: *small business, private entrepreneurship, economic development, employment, state support, e-commerce platforms, online banking services, startups and IT projects, innovative technologies.*

Kirish. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik O‘zbekiston iqtisodiyotining eng muhim va tez rivojlanayotgan yo‘nalishlaridan biridir. Mazkur soha nafaqat yalpi ichki mahsulot hajmini oshirish, balki aholi bandligini ta‘minlash, daromadlar tengligini yaxshilash, hududlarni kompleks rivojlantirish va bozor mexanizmlarini mustahkamlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ayniqsa, bozor iqtisodiyotiga o‘tish sharoitida kichik biznes ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlovchi asosiy omillardan biri bo‘lib xizmat qilmoqda.

Kichik biznes – bu cheklangan miqdordagi ishchi kuchi va nisbatan kam kapital asosida faoliyat yurituvchi xo‘jalik subyektlaridir. Tadbirkorlik esa foyda olish, tavakkalchilik va tashabbuskorlik asosida yangi mahsulot yoki xizmatlarni yaratishga qaratilgan iqtisodiy faoliyatdir. O‘zbekistonda kichik biznes ko‘pincha oilaviy tadbirkorlik, mikrofirmalar, fermer va dehqon xo‘jaliklari, xizmat ko‘rsatish hamda savdo subyektlari shaklida namoyon bo‘ladi.

O‘zbekistonda kichik biznes rivojlanishining tarixiy bosqichlari:

1991–2000-yillar: bozor iqtisodiyotiga o‘tishning dastlabki davri. Xususiy mulk shakllandi, tadbirkorlik faoliyatiga ruxsat berildi.

2000–2016-yillar: kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari kuchaydi, bank kreditlari va soliq imtiyozlari joriy qilindi.

2017-yildan hozirgi davrgacha: keng ko‘lamli iqtisodiy islohotlar, ochiqlik siyosati, raqamlashtirish va tadbirkorlikni davlat tomonidan tizimli qo‘llab-quvvatlash bosqichi.

Davlat kichik biznesni rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilagan. Bu borada: tadbirkorlik subyektlarini ro‘yxatdan o‘tkazish soddalashtirildi; ortiqcha byurokratik to‘siqlar va tekshiruvlar keskin qisqartirildi; soliq tizimi soddalashtirilib, yagona soliq to‘lovi joriy etildi; tadbirkorlar huquqlarini himoya qiluvchi institutlar faoliyati kuchaytirildi. Bu chora-tadbirlar tadbirkorlik muhitining jozibadorligini oshirdi.

Kichik biznes subyektlari uchun moliyaviy resurslarga kirish muhim masala hisoblanadi. Shu sababli: tijorat banklari tomonidan imtiyozli kreditlar ajratilmoqda; mikromoliyaviy tashkilotlar faoliyati kengaymoqda; davlat tomonidan subsidiyalar, grantlar va kafolatlar berilmoqda; yoshlar va ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida: kichik sanoat zonalarini tashkil etilib, ularda tayyor infratuzilma yaratilmoqda; qishloq joylarda oilaviy tadbirkorlik, hunarmandchilik va servis xizmatlari rivojlantirilmoqda; transport, logistika va energetika infratuzilmasi bosqichma-bosqich yaxshilanmoqda.

Bu esa hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

So‘nggi yillarda kichik biznesda: elektron savdo platformalari; onlayn bank xizmatlari; startaplar va IT-loyihalar; innovatsion texnologiyalar asosida ishlab chiqarish keng joriy etilmoqda.

Bu jarayon tadbirkorlik samaradorligini oshirish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga imkon yaratmoqda.

Kichik biznes va tadbirkorlik aholining katta qismini **ish bilan ta'minlaydi**, o'rta sinf shakllanishiga zamin yaratadi, ichki bozorni tovar va xizmatlar bilan to'ldiradi, eksport salohiyatini oshiradi, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi.

2026-yilning 1-yanvar holatiga faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 1 201,6 mingtani, shundan, kichik korxonalar va mikrofirmalar (fermer va dehqon xo'jaliklarini qo'shgan holda) soni 493,0 mingtani, YATTLar soni 284,4 mingtani, dehqon xo'jaliklari soni 395,6 mingtani, oilaviy tadbirkorlar 5,6 mingtani, hunarmandlar 22,1 mingtani va import tovarlari sotuvchilar 0,9 mingtani tashkil etdi.

1-jadval

Faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik sub'yektlari soni.(2026 yil 1 yanvar holatiga, birlik)

	Jami	shundan	
		Kichik korxonalar va mikrofirmalar (fermer va dehqon xo'jaliklarini o'shgan holda)	YATT, dehqon xo'jaliklari, oilaviy tadbirkorlar, hunarmandlar va imort tovarlari sotuvchilar
O'zbekiston Respublikasi	1201612	492993	708619
Qoraqalpog'iston Resp.	56942	24466	32476
Andijon	122726	29331	93395
Buxoro	73853	30236	43617
Jizzax	94610	22491	72119
Qashqadaryo	68367	37899	30468
Navoiy	40970	21018	19952
Namangan	78263	28510	49753
Samarqand	103852	45452	58400
Surxondaryo	107298	26910	80388
Sirdaryo	35187	13878	21309
Toshkent	91796	46647	45149
Farg'ona	93394	41870	51524
Xorazm	91884	27746	64138
Toshkent sh.	142470	96539	45931

Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi

2026-yil 1-yanvar holatiga faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlarining soni har 1000 aholiga nisbatan 31,7 birlikni tashkil qildi. Hududlar kesimida kichik tadbirkorlik subyektlari sonining (har ming aholiga nisbatan) eng yuqori ko'rsatkichi Jizzax viloyatida 61,0 birlik, Toshkent shahrida 45,3 birlik, Xorazm viloyatida 44,8 birlik va Sirdaryo viloyatida 37,5 birlikni tashkil etdi.

2025-yil 82,4 mingta yangi kichik korxonalar va mikrofirmalar (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil qilindi. 2025-yilning yanvar-dekabrida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha eng ko‘p kichik korxonalar va mikrofirma savdo sohasida 30 205 ta, sanoatda 10 490 ta, qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida 9 924 ta hamda yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda 7 262 ta tashkil etilgan.

2025-yilda YAIM tarkibida kichik tadbirkorlik subyektlarining hajmi 923 514,6 mlrd so‘mni tashkil qildi yoki umumiy YAIM hajmidagi ulushi 52,2 % ni tashkil etdi.

1-diagramma

Kichik tadbirkorlik sub‘yektlarining YAIMdagi hajmi dinamikasi

2025-yil kichik tadbirkorlik subyektlarining YAIMdagi iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha eng yuqori ulushi qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 93,1 %, qurilishda – 75,6 %, xizmatlar sohasida – 47,2 % va sanoatda – 28,5 % ni tashkil qildi. 2025-yil kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan 383 886,1 mlrd so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi yoki sanoat ishlab chiqarishi jami hajmdagi ulushi 34,9 % ini tashkil etdi. O‘shirish sur‘ati 2024-yilning mos davriga nisbatan 114,8 % ni tashkil qildi.

2025-yil kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan qurilish ishlari hajmi 230 926,9 mlrd so‘mni yoki qurilish ishlari jami hajmdagi ulushi 73,6 % ini tashkil etdi. O‘shirish sur‘ati 2024-yilning mos davriga nisbatan 112,2 % ni tashkil qildi.

2025-yil kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 362 910,0 mlrd so‘mni yoki umumiy hajmdagi ulushi 61,4 % ni tashkil etdi. O‘shirish sur‘ati 2024-yilning mos davriga nisbatan 129,9 % ni tashkil qildi.

2025-yil kichik tadbirkorlikning qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligidagi hajmi 495 445,2 mlrd so‘mni yoki umumiy hajmdagi ulushi 91,9 % ni tashkil etdi. O‘shirish sur‘ati 2024-yilning mos davriga nisbatan 101,9 % ni tashkil qildi.

2025-yil kichik tadbirkorlikning chakana savdo aylanmasi hajmi 400 503,2 mlrd so‘mni yoki jami hajmdagi ulushi 83,0 % ini tashkil etdi. 2024-yilning mos davriga nisbatan 109,6 % ni tashkil qildi.

2025-yil kichik tadbirkorlikning xizmatlar sohasidagi hajmi 595 090,5 mlrd so‘mni yoki jami hajmdagi ulushi 56,7 % ini tashkil etdi. O‘shirish sur‘ati 2024-yilning mos davriga nisbatan 114,3 % ni tashkil qildi.

2025-yilning kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat)lar eksporti hajmi 12,4 mlrd AQSH dollarini yoki umumiy eksport hajmining 36,6 % ini tashkil etdi.

2025-yilning kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan mahsulot (ish va xizmat)lar importining hajmi 25 390,3 million AQSH dollarini yoki jami importning 53,6 % ini tashkil etdi.

2025-yilning avtomobil transportida yuk tashishning umumiy hajmida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 52,4 % ni tashkil etdi. O‘shish sur‘ati 2024-yilning tegishli davriga nisbatan 107,2 % ni tashkil qildi. 2025-yilning avtomobil transportida yuk aylanmasining umumiy hajmida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 77,4 % ni, 2024-yilning tegishli davriga nisbatan o‘shish sur‘ati 106,8 % ni tashkil qildi.

2025-yilning avtomobil transportida yo‘lovchi tashish xizmatlarining umumiy hajmida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 90,6 % ni, 2024-yilning tegishli davriga nisbatan o‘shish sur‘ati 103,3 % ni tashkil qildi.

2025-yilning avtomobil transporti yo‘lovchi aylanmasining umumiy hajmida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 95,5 % ni, 2024-yilning tegishli davriga nisbatan o‘shish sur‘ati 103,0 % ni tashkil qildi.

O‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda ushbu sohani qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar natijasida qulay biznes muhiti shakllandi, tadbirkorlik subyektlari soni oshdi hamda ularning iqtisodiyotdagi ulushi sezilarli darajada kengaydi.

Kichik biznes aholi bandligini ta‘minlash, daromadlar manbaini ko‘paytirish, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirish va bozor raqobatini kuchaytirishda muhim rol o‘ynamoqda. Shu bilan birga, moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarining cheklanganligi, innovatsion faollikning yetarli emasligi, kadrlar malakasining pastligi kabi muammolar kichik biznes rivojlanishini sekinlashtiruvchi omillar bo‘lib qolmoqda.

Demak, mavjud yutuqlarni mustahkamlash bilan bir qatorda, kichik biznesni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Takliflar.

1. Moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish. Kichik biznes uchun **imtiyozli kreditlar hajmini oshirish** va ularning foiz stavkalarini pasaytirish; Garov ta‘minoti yetarli bo‘lmagan tadbirkorlar uchun **davlat kafolatlari mexanizmini kengaytirish**; Startup va innovatsion loyihalar uchun **grantlar va venchur moliyalashtirish** tizimini rivojlantirish.

2. Soliq va ma‘muriy muhitni yanada soddalashtirish. Soliq hisobotlarini **to‘liq raqamlashtirish va avtomatlashtirish**; Kichik biznes subyektlari uchun **barqaror va prognoz qilinadigan soliq siyosatini** ta‘minlash; Tekshiruvlarni minimal darajaga tushirib, **profilaktik nazoratni kuchaytirish**.

3. Kadrlar salohiyatini oshirish. Tadbirkorlikka oid **kasbiy ta‘lim va qayta tayyorlash kurslarini** kengaytirish; Oliy ta‘lim muassasalari bilan biznes o‘rtasida **hamkorlikni mustahkamlash**; Yoshlar va ayollar tadbirkorligi uchun **mentorlash dasturlarini joriy etish**.

4. Innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni joriy etish. Kichik biznes subyektlarini **raqamli platformalar va elektron savdoga jalb qilish**; IT, agrotexnologiya va “yashil

iqtisodiyot” yo‘nalishlarida **innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash**; Texnoparklar va biznes-inkubatorlar faoliyatini yanada rivojlantirish.

5. Hududiy kichik biznesni rivojlantirish. Qishloq hududlarida **oilaviy tadbirkorlik va kooperatsiyalarni** kengaytirish; Kichik sanoat zonalarini barcha hududlarda samarali tashkil etish; Mahalliy resurslar va xomashyoni qayta ishlashga yo‘naltirilgan loyihalarni rag‘batlantirish.

6. Eksport salohiyatini oshirish. Kichik biznes subyektlariga **tashqi bozorlarga chiqishda maslahat va axborot yordami** ko‘rsatish; Sertifikatlash va logistika xarajatlarini **qisman subsidiyalash**; Mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish orqali **eksport geografiyasini kengaytirish**.

Taklif etilgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi O‘zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishni jadallashtirib, iqtisodiyotning barqaror o‘shishini ta‘minlaydi, aholi bandligini oshiradi va mamlakatning raqobatbardoshligini mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60- sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "Kichik va o‘rta biznesning iqtisodiyotdagi o‘rnini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida". PF–50-son (2025-yil 19-mart).
3. Abulqosimov H.P., Rasulov T.S. Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashning nazariy jihatlari va yo‘nalishlari. Monografiya. – T.: —Fan va texnologiya, 2017. – 152 bet.
4. Salamov, I., Jonibekov, F., Kazakova, Z., & Nazarova, M. (2022). The Role of Investments in Ensuring the Economic Stability of Livestock and Prospective Opportunities. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE, 1(3), 1-4.
5. Salamov, I., Kazakova, Z. S., Nazarova, M. S., & Jonibekov, F. B. (2022). Prospects for digitalization of order tables in infrastructure development in agriculture of the republic of uzbekistan. 2022.
6. Саламов, И., Жонибеков, Ф. Б., Казакова, З. С., & Назарова, М. Ш. (2022). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ТАРМОҚЛАРИДА ИННАВАЦИЯ ВА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛДАГИ ИМКОНИАТЛАРИ. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 482-485.
7. Nazarova, M., & Kazakova, Z. (2023). Paxta-to ‘qimachilik klasterlarida sotish baholarining tahlili. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. 2-son.291-296.
8. Kazakova, Z. S., & Aslonov, X. (2023). QISHLOQ XO ‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI O ‘RNI. The Journal of Economics, Finance and Innovation, 391-398
9. Salaxiddinovna, K. Z. (2023). Methodology of Teaching Economics and Accounting in a Market Economy. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 18, 66-68.
10. Salaxiddinovna, K. Z., & Iskandarovna, I. I. (2024). OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHNING HUDUDIY JIHATLARI. SO‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 7(2), 247-256.

11. Ibrohim Salamov, Maryam Nazarova, Zulayxo Kazakova, Faxriddin Jonibekov, Rizo Kudratov, Oygul Ulmasova, Nasiba Xamdama. (2024) Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag‘al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. 2-son.362-368 b.
12. Nazarova, M. S., & Kazakova, Z. S. (2024). Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(2).
13. Sh, N. M., & Kazakova, Z. S. Oziq-ovqat xavfsizliginida ‘minlashda qishloqxo _ jaligi mahsulotlari yetishtirishning hududiy jihatlari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT Jurnal. 2024 yil. 18-19 aprel. Raqamli iqtisodiyot sharoitida agroiqtisodiyot va buxgalteriya hisobining dolzarb muammolari va ularning yechimlaril professor N. Sanayev tavalludining, 85.
14. Sh, N. M., & Kazakova, Z. S. Tarmoq mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda innovatsion texnologiyalarni qo ‘llashning iqtisodiy samaradorligi YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT Jurnal. 2024 yil. 18-19 aprel.“. Raqamli iqtisodiyot sharoitida agroiqtisodiyot va buxgalteriya hisobining dolzarb muammolari va ularning yechimlaril professor N. Sanayev tavalludining, 85.
15. Назарова, М. Ш., Казакова, З. С., & Бердикулов, Р. А. У. (2025). ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ЭКСПОРТА ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ И ВИНОГРАДА. AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 3(2), 188-191.
16. Salaxiddinovna, K. Z. (2023). Methodology of Teaching Economics and Accounting in a Market Economy. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 18, 66-68.
16. Salamov, I., Nazarova, M., Kazakova, Z., Jonibekov, F., Kudratov, R., Ulmasova, O., ... & Xudayberdiyeva, M. R. (2024). Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag ‘al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(2).
17. Казакова, З. С., & Жиянов, Ш. Р. (2025). ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ. AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 3(3), 55-61.
18. Salaxiddinovna, K. Z., & Raxmonberdiyevich, J. S. (2025). OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA QISHLOQ XO‘JALIGI HOLATI TAHLILI. AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 3(3), 30-37.
19. Kazakova, Z., & Nazarova, M. (2024). Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda qishloq xo ‘jaligi mahsulotlari yetishtirishning hududiy jihatlari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1).
20. Nazarova, M., & Kazakova, Z. (2024). Tarmoq mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda innovatsion texnologiyalarni qo ‘llashning iqtisodiy samaradorligi. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1).
21. Kazakova, Z., Abdullayev, S., & Sunnatullayev, M. (2024). Raqamli iqtisodiyotning o ‘zbekistondagi holati va uning rivojlanish istiqbollari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1).
22. Kazakova, Z., Ulmasov, A., & Botirov, B. (2024). Qishloq xo ‘jaligi iqtisodiyotini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o ‘rni va ahamiyati. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1).